

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

A PAUTA DO SILÊNCIO

outubro 25, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 10 – 70/2021

Talvez possa parecer contraditório o título. Como combinar silêncio – que sugere omissão ou inação – diante da palavra? Pois bem, explico.

No Brasil, como no mundo (des) civilizado virou prática as pessoas quererem impedir que se use expressões de linguagem que se consolidaram ao longo da história. Assim também fazendo com os símbolos públicos e, nesse caso, pela “via democrática” que normalmente escolhem: o incêndio. Mas não mergulharei nessa “democracia pirotécnica”. O assunto aqui é refletir sobre esse

reversionismo sem pé e nem cabeça, a despeito de um comportamento correto.

Essa gente que formula proposições pronominais absurdas e, por isso, teratológicas, é a mesma que afirma nas redes sociais ter “menas” preferência por algo, como é aquela que também se cala diante de absurdos cometidos pelo Poder Judiciário no Brasil, como se não pudesse ser vítima disso um dia. A cada dia a subtração da liberdade de manifestação é ampliada.

Não! Não pense que é absurdo. Há coisas piores e entre elas está a tentativa de identificar preconceito ou racismo em tudo, sem que perceba (ou será percebendo?) que não passa de um censor em pleno exercício da beligerância alfabética.

Poderia afirmar que sou responsável pelo o que digo, não pelo que o interlocutor compreende, porque em mim reside a autenticidade de quem compreende o que seja separar o joio do trigo na relação humana. Já analisar as (in) coerências que iniciam pela vitimização e se banham nas águas turvas do imbecil útil configuraria a arte de debater com o vento: ele sempre seria mais ligeiro.

Porque o passado não combina com o presente de alguns não é legítimo destruir o que existiu. Os valores que outrora sedimentaram determinadas compreensões podem ser remontados sempre que dignifiquem a pessoa humana. Mas daí a querer usar uma borracha para apagar a história seria por em prática o autoritarismo nosso de cada dia.

Muito já se vê, em movimentos autoproclamados defensores de determinadas causas, quererem impor sua ideologia através de um discurso que se sustenta no ódio, na “retórica de isopor” ou em qualquer outro trapézio da humanidade, menos no bom senso.

Qualquer que seja o discurso que envolva discriminação negativa deve sempre ser repudiado, o que não significa censurá-lo.

Contudo, jamais deve ser censurado, exatamente para que as novas gerações compreendam que a multiplicidade política envolve não apenas uma dimensão da vida, mas um cenário completamente multidimensional. É o ser humano que merece respeito. Por isso, também, existem discriminações positivas, as que buscam, precisamente, afastar as diferenças naturais ou sociais, como se vê nas sociedades que respeitam suas Constituições.

Assim, em um país de tantas etnias e preconceitos e racismos de gaveta é necessário que se compreenda de uma vez por todas que a imposição de linguagem acentua mais ainda o autoritarismo dos que elegem uma única linguagem: a que lhes apraz. A isto eu chamo de censura que, se não enfrentada, desembocará no corte de cabelo, na roupa tolerada, nos livros (quando permitidos) a serem lidos e por aí segue.

Desconfio muito desses benfeitores de manuais, autoritários e míopes, que não conseguiram enxergar os exemplos de totalitarismos que a história oferece, e, por isso mesmo, são incapazes de compreender que não passam de utensílios de causas perdidas. E pintam de intelectuais estabelecendo pautas. Leiam,

façam sexo, sorriam, vivam porque é isso o que fazem aqueles que financiam seu lanche.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O (DES) CONSTITUCIONALISMO

PRÓXIMO POST

ALMADA, ALEM DO MAR, AO CÉU

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)